

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Рухсора Тулабаева Сайфуллаевна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ҲИКОЯЛАРИДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ИФОДАСИ (ХОЛИЁР

САФАРОВ ҲИКОЯЛАРИ МИСОЛИДА)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL